

СУТ БЕЗИ САРАТОНИ КАСАЛЛИГИНИ ТАЖРИБА ҲАЙВОНЛАРИДА ИНДУКЦИЯЛАШ

Халикова Феруза Шарофова

<https://orcid.org/0009-0003-8992-2721>,
e-mail: feruzaxalikova09@gmail.com

Бахронов Журъат Джуракулович

<https://orcid.org/0000-0002-8665-8350>,
e-mail: bahronovjurat7@gmail.com

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат
тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210500>

Аннотация. Тиббиёт ривожланиши йўлида олиб бориладиган тадқиқотларда касалликларни биологик моделлаштириш илмий изланишнинг энг муҳим усулига айланиб бормоқда, бу эса лаборатория ҳайвонларида инсон касалликларининг пайдо бўлиши, ривожланиши ва даволаниш механизмларини энг муносиб тарзда акс эттирадиган экспериментал моделларни яратишни талаб қилади. Сут беши саратонининг молекуляр тузилиши ва унинг иммуногистокимёвий белгиларини ўрганиш натижаларига кўра, сут беши саратонининг молекуляр таснифи таклиф қилинган. Бундай тадқиқотларни ўтказиш лаборатория ҳайвонларининг тузилиши ҳақида батафсил маълумотларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Моделлаштириш тажрибасининг энг муҳим таркибий қисми бўлиб, ҳозирги кунга қадар кам ўрганилган. Лаборатория ҳайвонларида ўз-ўзидан пайдо бўладиган ўсмаларнинг структуравий хусусиятлари тўғрисида зарур маълумотларнинг йўқлиги мақсадли моделлаштириш имкониятини камайтиради ва экспериментал натижаларни талқин қилишда хатолар эҳтимолини оширади. Шунинг учун лаборатория ҳайвонларидаги сут беши саратонини экспериментал объектлар сифатида ўрганиш муҳим вазифадир.

Калит сўзлар: Диметилбензантрацен, канцерроген, полициклик ароматик углеводород, онкоген, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистокимёвий, бензопирен.

Долзарблиги. Сут беши саратони 50 ёшдан ошган аёлларда барча онкологик касалликлар орасида биринчи ўринда туради. Сут беши саратони билан касалланиш даражаси барқарор ўсиб бормоқда. Ҳар йили дунё бўйлаб тахминан 1 миллион 300 минг кўкрак беши саратони ҳолати қайд этилади.

Диметилбензантрацен бензопирендан тахминан 10 барабар паст дозаларда ва қисқа вақт ичида ёмон сифатли ўсмаларни келтириб чиқаради. Диметилбензантраценнинг 0,1 мг тери остига бир марта юборилиши саркома пайдо бўлишини рағбатлантиради, шунингдек терига қўллаш сичқон ва каламушларда папилломалар ва тери саратони пайдо бўлишига олиб келади.

Диметилбензантрацендан фойдаланиш ушбу гуруҳдаги бошқа моддаларга қараганда тез маҳаллий хавфли ўсмаларни келтириб чиқаради. Ҳайвонларда диметилбензантрацен хужайранинг макромолекуляр компонентлари билан ковалент боғланиш ҳосил қилади. Глюкурон ва сульфат кислоталар билан биргаликда гидроксил ҳосилалари кўринишида танадан чиқарилади.

Кучли гепатокарциноген таъсиридан ташқари, ДМБА тез фурсатларда сут беши саратонига, меланома ва лейкомияга олиб келади, шунинг учун у кўплаб саратон тадқиқот лабораторияларида кенг қўлланилади. ДМБА ўсма кўзғатувчиси бўлиб, тадқиқот учун зарур бўлган геномик мутацияларни яратади. Диметилбензантрацен қабул қилган тажриба ҳайвонларда туғилишда нобуд бўлишлар, таянч тизимида патологиялар ва нимжон туғилишлар сони сезиларли даражада кўпаяди ва наслсизликка сабаб бўлиши мумкин.

Мақсад: Сут беши саратони касаллигини тажриба ҳайвонларида индукциялаш ва қонда СА-15-3 (Cancer Antigen 15-3) онкомаркерини аниқлаш ёрдамида текшириш.

Материал ва усуллар. Тажриба ҳайвонлари 2 гуруҳга бўлинди ($n = 201$): I назорат гуруҳидаги ($n = 40$); 2 - гуруҳ ($n = 161$) тажриба ҳайвонлари 4 ойликдан бошлаб сут беши саратон касаллигини чақириш учун тажриба гуруҳларда 7,12-диметилбензантрацен канцероген воситаси орқали калламушлар сут беши саратон касаллиги чақирилди. Бунда 68,9% натижага эришилди, яъни 161 та урғочи каламушлар сут бешида 7,12-диметилбензантрацен канцерогени сут беши соҳаси тери остига 0,1 мг дозада юбориш орқали 111 та каламуш сут беши саратон касаллиги чақирилди. Сут беши саратони чақириш учун 20 мг 7,12-диметилбенз (а) антрацен (ДМБА) ни кунгабоқар ёғида (1 мл) эритиб, бир марталик дозаси сифатида каламушлар кўкрак беши соҳаси тери остига юборилди ва қонда СА-15-3 (Cancer Antigen 15-3) онкомаркерини аниқлаш ёрдамида текширилди.

Тадқиқот натижалари.

Бизнинг тадқиқотимизда соғлом тўқима ҳужайраларини саратон ўзак ҳужайрасига айланиши, уларнинг ўз-ўзини янгилаши ва бир бирини фарқлай олиш механизмларни ўзлаштирилиши асосий ўрин тутди. Тажрибамизда сут беши саратони ўзак ҳужайралари асос ҳужайраларга дифференциаллашиши кузатилади ва кейинчалик доимий бир-бирини янгилашишига ёрдам беради.

Бошқа саратон касаллигидаги ўсма ҳужайраларининг генетик структурасини сут беши саратони ҳужайралари ўзак ҳужайралари билан солиштирганимизда, ўсма ҳужайралари сут безининг ҳар хил ҳужайраларидан сут беши саратони ривожланишини кузатдик. Аммо ўсма кечиши ва тузилиши ҳужайра турини билдирмайди ва ушбу йўналишда кўп тадқиқотларни олиб боришни кўрсатади. Замонавий тиббиётда саратоннинг ўзак ҳужайраси деб ҳужайраларнинг хусусиятига таянган ҳолда айтилади. Қонда СА-15-3 (Cancer Antigen 15-3) онкомаркерини аниқлаш ёрдамида текширилди. Бу тажриба ҳайвонларида ўртача СА 15-3 маркери аниқланганда 37,6-45,2 ХБ/млни кўрсатди. Бундай кўрсаткич тажриба ҳайвонларида онкоҳужайралар маълум миқдорда борлигидан далолат беради. Яна аниқроқ тўхташга келиш учун 21 – суткасида яна таҳлил қилинди.

Ёмон сифатли ўсма касалликларида ўсма ҳужайраларини баҳолашда 2012 йил Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (ЖССТ) томонидан қабул қилинган меъёрларга биноан 3 баллик деб эълон қилинган. Унга мувофиқ: 1 балл: ўсимта ҳужайраларининг ядролари яхши эпителий ҳужайраларининг ядроларидан бир оз каттароқ (1,5 мартадан кам), ядроларни ўлчами, шакли ва тузилишида кичик ўзгаришлар мавжуд бўлади. 2 балл: ядролари одатдагига нисбатан 1,5-2 марта катталашган, улар кўпинча везикуляр, йирик ядрочаларга ўхшаб кўринади. 3 балл: ядролари жуда катта (нормалдан 2 ёки ундан ортиқ марта катта), меъерий ҳужайралар ядрочалари кичиклиги кўринади, атипик ҳужайраларнинг ядролари ўлчами ва шаклидаги ўзгаришлар қайд этилиши кузатилади.

Хулоса. Сут беши саратони ўсмалари намуналарини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ушбу ҳужайралар популяцияси жуда юқори ўсма ҳосил қилиш қобилиятига эга.

Илмий тадқиқотлар сут беши саратонида ҳужайраларнинг морфологик ва касалликнинг клиник ривожлантириш сут беши саратони ўзак ҳужайраларини доимий кузатиб боришнинг биологик асосларини ва молекуляр даражадаги ўзгаришларни назоратини талаб қилади.

Тажрибалар саратон ўзак хужараларини ёмон оқибати бўлган ўсманинг метастазланиши, қайталаниши ва даволашнинг самарадорлигини пастлиги учун долзарб ҳисобланади..

References:

1. Andrade TAM, Iyer A, Das PK, Foss NT, Garcia SB, Coutinho-Netto J, Jordão-Júnior AA, Frade MAC. The inflammatory stimulus of a natural latex biomembrane improves healing in mice. *Braz J Med Biol Res.* 2011;44(10):1036-1047. doi:10.1590/S0100-879X2011007500116.
2. Bakhronov JJ, Teshayev SJ, Shodieva MS. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. *Int J Pharm Res.* 2021;13(1):683. doi:10.31838/ijpr/2021.13.01.102.
3. Davronova S, Davronov R, Bakhronov J. Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. *BIO Web Conf.* 2024;121:03017. doi:10.1051/bioconf/202412103017.
4. Agbai ON, Buster K, Sanchez M, et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a review and recommendations for physicians and the public. *JAm Acad Dermatol.* Apr 2014;70(4):748-762. doi:10.1016/j.jaad.2013.11.038
5. Elias PM, Gruber R, Crumrine D, Menon G, Williams ML, Wakefield JS, et al. Formation and functions of the corneocyte lipid envelope (CLE). *Biochim Biophys Acta.* 2014;1841:314–318. doi:10.1016/j.bbaliip.2013.09.011.
6. Koschwanez HE, Broadbent E. The use of wound healing assessment methods in psychological studies: a review and recommendations. *Br J Health Psychol.* 2011;16:1-32. doi:10.1348/135910710X524633.

